

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'Y INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Нарзуллаева Фариза Акмалевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEKANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek “O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI” AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILYI KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli “suv ta'minot servis” AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL (EVC1)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdukhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODEL.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
EKOLOGIK GLOBALLASHUV SHAROITIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI.....	231
Nurmatov Samandar G'ayratovich	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR (FDI)NING ROLI VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	238
Bau Long	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	244
Axrarova Shodiyxon Ja'farxon kizi	
PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING KOMPLEKS USLUBIYATI	247
Djurayev Davlat Djonibekovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLIALASHTIRISHNING ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI HOLATI TAHLILI	250
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
SOLIQ QARZDORLIGINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SUBYEKTLAR MOLIAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	256
Payziyev Hamid Orziqulovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	260
A.A. Ismailov	
O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI	266
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATI — MILLIY IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING ASOSIY INSTRUMENTI SIFATIDA.....	272
A.A. Ismailov	
ETNOGRAFIK RESURLARDAN FOYDALANISHNING STRATEGIK BOSHQARUV TAMOYILLARI ASOSIDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH	278
Axmedov Ikrom Akramovich	
O'ZBEKISTON TASHKILOTLARIDA UCHRAYDIGAN BOSHQARUV MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	285
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNING NAZARIY MODEL VA ILMIY YONDASHUVLARI.....	290
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	

O'ZBEKISTONDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH: RSI INDEKSI ASOSIDA ILMIY TAHLIL.....	294
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY QIMMATLI QOG'OZLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	300
Hakimov Ikrom Izzatillo o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA STRATEGIK ISLOHOTLARNING AHAMIYATI.....	305
Amanov Akram Mirzayevich	
FOND BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI INVESTITSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	310
Vasiyev Alisher Samiyevich	
O'ZBEKISTONDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH JARAYONINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI TAHLILI.....	316
Atakulov Askad Raimkulovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	322
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕННЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	326
Tojievа Dильфуза Бобомуратовна	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLAR MARKETINGIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	334
Baltabayev Hurrambek To'liqinovich	
METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI.....	341
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTIDA SANOAT TARMOG'INING ROLINI STATISTIK O'RGANISH.....	354
To'rayeva Zilola Turg'unovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA BANKLAR: BIZNES TAHLILI VA STRATEGIK USTUNLIK MEXANIZMLARI.....	361
Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Ibragimova Iroda Rashid qizi	
To'lovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
QQS, FOYDA VA DAROMAD SOLIG'I STAVKALARINING BARQARORLIGI.....	367
Aripova Aziza Alisherovna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	372
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SIRKULAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING INTEGRASION MODEL VA BAHOLASH INDIKATORLARI.....	378
Yuldashev Shuxrat Ganiyevich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI ORASIDA EKO-MARKETING TO'SIQLARI.....	383
Gulsara Ostonaqulova	
Erkinova Shoxista Bekzod qizi	
YAXSHI KORPORATIV BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI.....	394
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIY TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	399
Qutlimurotov Fayzullo Sa'dulayevich	

VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida).....	406
Avazova Nafisa Namazovna O'ZBEKISTONDA SERVIS IQTISODIYOTI: XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA TENDENSIYALARI	410
Sattarova Nargiz Toxirovna HUDUDYIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA GASTRONOMIK TURIZMNING AHAMIYATI.....	414
Nurullayeva Malika Samadjon qizi ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КАК МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ «ЗАГАРА-НОН»).....	420
Сапарбаева Мавлюда Толыбаевна AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYASINI SAMARALI TASHKIL ETISH VA INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH.....	427
Kurashev Sobir Saidmurod o'g'li GENERATIV SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA ELEKTRON SAVDO XIZMATLARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	433
Shavqiyev Erkin Danayeva Zulhumor Abdusodiq qizi РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	439
Абдурахимова Дилора Каримовна QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHDA BRENDING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	446
Uzakova Umida Ruziyevna SOLIQ YUKINING IQTISODIY MOHIYATI, UNI BAHOLASH VA OPTIMALLASHTIRISH MASALALARI	452
Jasmina Baxtiyorova AKSIYADORLIK JAMIYATLARI KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA ESG TAMOYILLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI	458
Xabibullayev Dadajon Ro'ziboyevich YASHIL TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA KORXONALARNING INNOVATSION FAOLIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR.....	465
Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi O'ZBEKISTONDA RAQAMLI BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASINING AHAMIYATI	470
Umurzoqova Adiba Ochilovna EKOLOGIK HISOBOTNI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI VA SWOT TAHLILI.....	476
Turdiyeva Gulayda Omirbayevna Jiyenbayeva Aysanem Orazbayevna	

EKOLOGIK HISOBOTNI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI VA SWOT TAHLILI.

Turdiyeva Gulayda Omirbayevna,
PhD, Buxgalteriya hisobi va audit kafedrası dotsenti,
Qoraqalpoq davlat universiteti,
Nukus, Qoraqalpoq'iston Respublikasi.

Jiyenbayeva Aysanem Orazbayevna,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti doktoranti,
Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya. Maqolada barqaror rivojlanish va iqtisodiyotning ESG-transformatsiyasiga o'tish sharoitida O'zbekiston Respublikasida GRI 300 xalqaro ekologik hisobot standartlarini joriy etish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Kirish qismida O'zbekistonda ESG hisobotlarining ahamiyati, adabiyotlar sharhida esa o'rganilgan adabiyotlar asosida GRI hisobotlarining ahamiyati ta'kidlangan. Tadqiqot metodi sifatida adabiyotlarni o'rganish orqali O'zbekistonda GRI hisobotlari va ESG hisobotlarini tayyorlashning nazariy asoslarini ochib berish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Shuningdek, har bir sohada GRI hisobotlaridan foydalanishning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: GRI 300, ESG, ekologik hisobot, barqaror rivojlanish, ekologik hisob, nomoliyaviy hisobot, korporativ boshqaruv, yashil iqtisodiyot.

Abstract. The article examines the possibilities of introducing the GRI 300 international environmental reporting standards in the Republic of Uzbekistan in the context of sustainable development and the transition of the economy to ESG transformation. The introduction emphasizes the importance of ESG reporting in Uzbekistan, while the literature review highlights the significance of GRI reporting based on the studied sources. As a research method, a roadmap was developed through the study of literature to reveal the theoretical foundations for preparing GRI and ESG reports in Uzbekistan. The importance of using GRI reports in each sector is also disclosed.

Keywords: GRI 300, ESG, environmental reporting, sustainable development, environmental accounting, non-financial reporting, corporate governance, green economy.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности внедрения международных стандартов экологической отчетности GRI 300 в Республике Узбекистан в условиях устойчивого развития и перехода экономики к ESG-трансформации. Во введении подчеркивается значение ESG-отчетности в Узбекистане, а в обзоре литературы на основе изученных источников раскрывается значение отчетности GRI. В качестве метода исследования посредством изучения литературы была разработана дорожная карта по раскрытию теоретических основ подготовки отчетов GRI и ESG в Узбекистане. Также раскрыто значение использования отчетов GRI в каждой сфере.

Ключевые слова: GRI 300, ESG, экологическая отчетность, устойчивое развитие, экологический учет, нефинансовая отчетность, корпоративное управление, зеленая экономика.

KIRISH

O'zbekiston iqtisodiyoti jadal modernizatsiya qilinayotgan Markaziy Osiyo davlati sifatida o'ziga xos ekologik muammolarga duch kelmoqda. Avvalgi sanoatlashuv jarayonlari, qishloq xo'jaligi tarkibida paxtachilik ulushining yuqoriligi, Orol dengizi havzasida suv tanqisligi va qazib olish tarmoqlarining kengayishi — bularning barchasi barqaror ekologik monitoring va ma'lumotlarni oshkor qilish uchun dolzarb talablarni keltirib chiqaradi. O'zbekiston korporativ landshaftida GRI 300 standartlarining qabul qilinishi nafaqat eng yaxshi jahon amaliyotlariga muvofiqlikni, balki ichki ekologik boshqaruvning muhim mexanizmini ham ifodalaydi. Atrof-muhit hisoboti muhimligi to'g'risida xalqaro xabardorlik ortib borayotganiga qaramay, O'zbekistonning korporativ sektori standartlashtirilgan ekologik ma'lumotlarni oshkor etish nuqtai nazaridan yetarli darajada shakllanmagan. Amaldagi qonunchilik bazasi, shu jumladan, atrof-muhitni muhofaza qilish elementlari, hozircha

aksariyat korxonalarni GRIga mos keladigan hisobotlarni taqdim etishga majburiy talab sifatida belgilamaydi. Mazkur holat investorlar, regulyatorlar, hamjamiyatlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun asosli qaror qabul qilish jarayonini murakkablashtiruvchi axborot nomutanosibligini yuzaga keltiradi. Demak, tadqiqot muammosi quyidagilarga qaratilgan: GRI 300 standartlari O'zbekiston korxonalari tomonidan qay darajada qabul qilingan yoki samarali qabul qilinishi mumkin; joriy etish jarayoniga ta'sir qiluvchi omillar; joriy etish natijasida yuzaga keladigan ekologik, iqtisodiy va reputatsion salohiyatdan olinadigan foydalar bo'yicha SWOT tahlilini o'tkazish.

Tadqiqotning maqsadi GRI 300 ekologik standartlarining tuzilishi va talablarini tahlil qilish hamda SWOT-tahlil orqali O'zbekistonda GRI 300 ekologik standartlarini joriy etishdagi asosiy iqtisodiy, me'yoriy va institutsional to'siqlarni aniqlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hisobot berish bo'yicha global tashabbus 1997-yilda Atrof-muhitga mas'uliyatli iqtisodiyot koalitsiyasi (CERES) va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi (UNEP)ning qo'shma tashabbusi sifatida tashkil etilgan [2]. Uning hisobot bo'yicha birinchi yo'riqnomalari 2000-yilda e'lon qilindi, bu esa oxir-oqibat 100 dan ortiq mamlakatlardagi minglab tashkilotlarni qamrab olgan barqaror rivojlanish hisobotlarini standartlashtirish harakatini boshlab berdi. 2016-yilda modulli tizim sifatida ishga tushirilgan GRI standartlari rahbariyatning avvalgi tahrirlarini almashtirib, barqaror rivojlanish bo'yicha hisobot tizimining hozirgi holatini ifodalaydi. Ular universal standartlar (asosiy, umumiy va moddiy mavzularni qamrab oluvchi GRI 1, 2 va 3) va tematik standartlarga bo'lingan bo'lib, ulardan 300-seriyasi ekologik mavzularni qamrab oladi.

GRI ekologik hisoboti bo'yicha akademik adabiyotlar 2000-yillarning o'rtalaridan boshlab sezilarli darajada kengaydi. Hisobot berish bo'yicha global tashabbus 1997-yilda Atrof-muhit uchun mas'uliyatli iqtisodiyot koalitsiyasi (CERES) va BMTning Atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP)ning qo'shma tashabbusi sifatida tashkil etilgan. Uning hisobot bo'yicha birinchi yo'riqnomalari 2000-yilda e'lon qilindi, bu esa oxir-oqibat 100 dan ortiq mamlakatlardagi minglab tashkilotlarni qamrab olgan barqaror rivojlanish hisobotlarini standartlashtirish harakatini boshlab berdi. 2016-yilda modulli tizim sifatida ishga tushirilgan GRI standartlari rahbariyatning avvalgi tahrirlarini almashtirib, barqaror rivojlanish bo'yicha hisobot tizimining hozirgi holatini ifodalaydi. Ular universal standartlar (asosiy, umumiy va moddiy mavzularni qamrab oluvchi GRI 1, 2 va 3) va tematik standartlarga bo'lingan bo'lib, ulardan 300-seriyasi ekologik mavzularni qamrab oladi.

1-jadval.

Ekologik hisobot va ma'lumotlarni oshkor etishning asosiy asoslarini qiyosiy ko'rib chiqish¹

Sinch	Qo'llanish sohasi	Majburiy/Ixtiyoriy	Asosiy ekologik yo'nalish
GRI 300	Barcha sohalar uchun universal	Ixtiyoriy (bosqichma-bosqich majburiy tus olmoqda)	Kompleks: materiallar, energiya, suv, biologik xilma-xillik, chiqindilar
MHXS (IFRS) S1 «Barqaror rivojlanish bilan bog'liq moliyaviy ma'lumotlarni oshkor etishga qo'yiladigan umumiy talablar» va MHXS (IFRS) S2 «Iqlim bilan bog'liq ma'lumotlarni oshkor etish,»	Ushbu standartlarni qo'llaydigan kompaniyalar TCFD tavsiyalariga mos keladi, chunki bu tavsiyalar to'liq ISSB standartlariga kiritilgan.	Ixtiyoriy (boshqariladigan bosimning oshishi)	Iqlim xavflari, boshqaruv, ssenariylar tahlili
CDP	Uglerod va suvni oshkor qilish	Ixtiyoriy (investorlarga yo'naltirilgan)	Chiqindilar, suv, o'rmonlar
SASB	Tarmoq	Ixtiyoriy	Moddiy-ekologik mavzular
ISO 14001	EMS sertifikati	Ixtiyoriy	Ekologik menejment tizimi
YEI CSRD	YEI kompaniyalari	Majburiy (EU)	Keng ESG, ikki tomonlama muhimlik

Takroriy KPMG xalqaro korporativ javobgarlik hisoboti tadqiqoti 1993-yildan beri 49 mamlakatda joriy etish tendensiyalarini kuzatib boradi va GRIn Fortune Global 500 kompaniyalari tomonidan qo'llaniladigan ustun tuzilma sifatida izchil ravishda aniqlaydi [10].

GRI ekologik hisobotining iqtisodiy oqibatlarini o'rganish turli xil xulosalarga olib keldi. M. Plumlee va boshqalar ekologik ma'lumotlarni ixtiyoriy ravishda oshkor qilish sifati va firmaning qiymati o'rtasidagi ijobiy

1 Manba: O'rganilgan adabiyotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

bog'liqlikni hujjatlashtirdilar, bu kutilgan pul oqimlarining yuqoriligi va kapital xarajatlarining pastligi bilan bog'liq [5]. P. M. Clarkson va boshqalar "qattiq" ma'lumotlarni oshkor qilish (emissiya miqdori kabi obyektiv tekshirilgan ma'lumotlar) va "yumshoq" ma'lumotlarni oshkor qilish (tavsiflar) o'rtasidagi farqni ajratib, qattiq ma'lumotlar atrof-muhit ko'rsatkichlarining haqiqiy yaxshilanishi haqida ishonchliroq signal berishini aniqladilar [4].

Markaziy Osiyo va postsovet hududi atrof-muhit hisoboti bo'yicha ilmiy adabiyotlarda yetarli darajada taqdim etilmagan. Z. Nazarov, A. Babadjanov [8] O'zbekistonga bag'ishlangan kam sonli tadqiqotlardan birida so'rovda qatnashgan 87 ta yirik korxonaning 12 foizdan kamrog'i tuzilmali ekologik hisobotning biron-bir shaklini tayyorlaganini va ularning hech biri GRI standartlariga mos kelmasligini aniqladilar. Asosiy to'siqlar sifatida majburiy hisobot talablarining yo'qligi va investorlarga bosimning cheklanganligi qayd etildi. Markaziy Osiyoda suv, energetika va oziq-ovqat xavfsizligi muammolarining o'zaro bog'liqligi ekologik hisobot uchun alohida kontekst yaratadi. O'zbekiston ekologik boshqaruvi tuzilmasi bir nechta asosiy qonun hujjatlariga tayanadi. "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun [1] 2019-yildagi o'zgartirishlar bilan atrof-muhitni muhofaza qilishning umumiy tamoyillarini belgilaydi. "Ekologik ekspertiza to'g'risida"gi qonun yirik sanoat loyihalari uchun atrof-muhitga ta'sirni baholashni o'tkazishni talab qiladi. Yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha milliy strategiya (2019–2030-yillar) chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligi va resurslardan barqaror foydalanish bo'yicha tarmoq maqsadlarini belgilaydi.

Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi (2019-yilda qayta tashkil etilgan) ekologik ruxsatnomalar beruvchi, tekshiruvlar o'tkazuvchi va milliy ekologik inventarizatsiyani amalga oshiruvchi asosiy tartibga soluvchi organ hisoblanadi. Biroq, talablarga rioya qilishni ta'minlash imkoniyatlari, ayniqsa, kichik korxonalar uchun cheklanganligicha qolmoqda va hozirgi vaqtda O'zbekistondagi har qanday toifadagi korxonalar uchun GRIga mos keladigan barqaror rivojlanish to'g'risidagi hisobotga qonunchilik talabi mavjud emas. 2024-yil holatiga ko'ra, O'zbekistondagi kam sonli yirik korxonalargina barqaror rivojlanish yoki ekologik masalalar bo'yicha hisobotlar chiqarmoqda. NKMK xalqaro moliya institutlarining hamkori sifatida ekologik samaradorlik bo'yicha cheklangan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan yillik hisobotlarni tayyorlaydi. "O'zbekneftgaz" Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YETTB) oldidagi majburiyatlari doirasida emissiya ma'lumotlarini oshkor qila boshladi.

Toshkent fond birjasida ro'yxatga olingan bir nechta kompaniyalar aksiyadorlarning so'rovlariga javoban o'zlarining yillik hisobotlariga ESGga oid atamalar va yondashuvlarni kiritishni boshladilar.

Biroq, ushbu ma'lumotlarni oshkor qilishning hech biri GRI standartlari doirasiga to'liq mos kelmaydi.

Ular sifatli hikoya qilish, ma'lumotlarni tanlab taqdim etish va uchinchi shaxslar tomonidan tekshirilmasligi bilan ajralib turadi.

GRI barqaror rivojlanish bo'yicha ma'lumotlarni oshkor qilish ma'lumotlar bazasi 2024-yil holatiga ko'ra, qo'shni Qozog'istondan 1400 dan ortiq hisobot bilan solishtirganda, O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan subyektlardan 15 tadan kam hisobot ro'yxatga olingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot quyidagi asosiy maqsadlarni ko'zlaydi: O'zbekistonda ekologik hisobotni rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan siyosiy tavsiyalar va amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqish. Ekologik hisobot tashkilotlar o'zlarining atrof-muhitga ta'siri, xavf-xatarlari va boshqaruv usullari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'playdigan, tahlil qiladigan va oshkor qiladigan tizimli jarayonni anglatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biz O'zbekistonda ekologik hisobotni joriy etishda SWOT tahlilini o'tkazdik.

O'tkazilgan SWOT-tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda GRI 300 ekologik hisobot standartlarini joriy etish davlat ekologik siyosatining faollashuvi, ESG tamoyillarining rivojlanishi va milliy iqtisodiyotning xalqaro moliya bozorlariga integratsiyalashuvining kuchayishi tufayli sezilarli salohiyatga ega. Shu bilan birga, majburiy me'yoriy tartibga solishning yo'qligi, nomoliyaviy hisobot sohasida kasbiy kompetensiyalarning yetarli darajada emasligi va ekologik ma'lumotlarni mustaqil tekshirish amaliyotining sust rivojlanganligi asosiy cheklavlar bo'lib qolmoqda. Eng muhim imkoniyatlar mahalliy korxonalarining investitsion jozibadorligini oshirish, xalqaro moliyalashtirish manbalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va O'zbekiston kompaniyalarining tashqi bozorlardagi raqobatbardosh mavqeini mustahkamlash bilan bog'liq. Shu bilan birga, institutsional to'siqlarning saqlanib qolishi va samarali nazorat mexanizmlarining yo'qligi GRI 300 standartlarining kutilgan ekologik va iqtisodiy samaradorlik to'liq ta'minlanmasligi ehtimolini yuzaga keltirishi mumkin.

Shu sababli, O'zbekistonda GRI 300 ni samarali joriy etish uchun milliy uslubiy ko'rsatmalarni ishlab chiqish, ESG hisobotlari sohasida malakali mutaxassislarni tayyorlash, ekologik ma'lumotlarni mustaqil tekshirish tizimini yaratish va GRI talablarini milliy korporativ hisobot tizimiga bosqichma-bosqich integratsiya qilish zarur.

Kuchli tomonlari	Zaif tomonlar
<ol style="list-style-type: none"> 2019-2030-yillarda «yashil» iqtisodiyotga o'tish bo'yicha davlat strategiyasining mavjudligi. Milliy darajada ekologik siyosat va ESG kun tartibini kuchaytirish. Yirik kompaniyalarning barqaror rivojlanishning xalqaro standartlariga qiziqishi ortib bormoqda. Ekologik ko'rsatkichlarning xalqaro tan olingan tizimidan foydalanish imkoniyati Korxonalar faoliyatining shaffofligini va korporativ boshqaruv sifatini oshirish. 	<ol style="list-style-type: none"> GRI 300 ga muvofiq ekologik hisobotlarni tayyorlash bo'yicha majburiy talablarning yo'qligi. ESG va nomoliyaviy hisobot sohasidagi mutaxassislarining malaka darajasi yetarli emasligi. Ekologik hisobotlarni tayyorlash va tekshirish bo'yicha cheklangan tajriba. Ekologik hisobga olish va ma'lumotlarni oshkor etishning yagona uslubiy bazasi mavjud emasligi Ekologik monitoring va hisobot tizimlarini joriy etish uchun dastlabki xarajatlarning yuqoriligi.
Imkoniyatlar	Tahdidlar
<ol style="list-style-type: none"> Korxonalarining xalqaro kapital bozorlariga va barqaror moliyalashtirishga kirishini kengaytirish. Kompaniyalarning ESG reytinglarini oshirish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Yevropa Ittifoqi va boshqa mamlakatlar bozorlarida eksportga yo'naltirilgan tarmoqlarning raqobatbardoshligini oshirish. Milliy hisobot amaliyotini barqaror rivojlanishning xalqaro standartlari bilan uyg'unlashtirish. Ekologik menejmentni takomillashtirish, ekologik xavflarni kamaytirish va resurs samaradorligini oshirish. 	<ol style="list-style-type: none"> Korxonalar bir qismining ekologik axborotni ixtiyoriy ravishda oshkor qilishdan manfaatdorligining pastligi. GRI 300 ni joriy etish uchun qo'shimcha xarajatlar tufayli biznes subyektlari tomonidan ehtiyotkorona yondashuv ehtimoli GRI 300 ni joriy etish uchun qo'shimcha xarajatlar tufayli biznesning ehtimoliy qarshiligi. ESG-audit va hisobotni mustaqil tekshirish milliy infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi. Ekologik ko'rsatkichlarni real yaxshilamasdan turib, axborotni oshkor etishga rasmiy yondashish xavfi. Alohida korxonalar darajasida statistik ma'lumotlar va ekologik monitoring tizimlarining yetarli emasligi.

Yuqorida keltirilgan sharh ushbu tadqiqotda ko'rib chiqiladigan mavjud adabiyotlardagi bir nechta muhim bo'shliqlarni aniqlaydi: O'zbekistonda GRI 300 ni joriy etishga xos bo'lgan institutsional va me'yoriy to'siqlar tahlil qilinmagan. 1991-yilda mustaqillikka erishgach, ayniqsa, 2017-yildan boshlangan iqtisodiy islohotlardan so'ng, O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish, davlat korxonalarini xususiyashtirish va global qo'shilgan qiymat zanjirlariga qo'shilish jarayonlari jadallashdi. Yalpi ichki mahsulotning o'sishi 2018-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda yiliga o'rtacha 5,7 foizni tashkil etdi, bu ishlab chiqarish, xizmatlar va pul o'tkazmalari bilan bog'liq edi. Atrof-muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan asosiy sanoat tarmoqlariga quyidagilar kiradi: oltin va uran qazib olish (Navoiy kon-metallurgiya kompaniyasi NKMK — dunyodagi eng yirik oltin ishlab chiqaruvchilarning o'ntaligiga kiradi); tabiiy gaz qazib olish va neft kimyosi (O'zbekneftgaz); paxta va to'qimachilik; qora va rangli metallurgiya (Olmalik kon-metallurgiya kombinati); kimyoviy moddalar va o'g'itlar; sement va qurilish materiallari. O'zbekiston uchun GRI 302 (Energetika) bo'yicha ma'lumotlarni oshkor qilish 2019-yilgi Yashil iqtisodiyot strategiyasi maqsadlarini qo'llab-quvvatlagan holda sanoatning energiya sarfini qiyosiy tahlil qilish uchun milliy asos yaratadi. Asosiy qishloq xo'jaligi va sanoat foydalanuvchilaridan GRI 303 (Suv) ni oshkor qilish Amudaryo va Sirdaryo havzalarida havza darajasida suv taqsimotini isloh qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni shakllantirish imkonini beradi. GRI 305 (Chiqindilar) haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish O'zbekistonning Parij kelishuvi doirasidagi Milliy darajada belgilangan hissasini korxonalar darajasida joriy etishga olib keladi. GRI 300 ni qabul qilish uchun iqtisodiy dalil ko'plab jihatlarni qamrab oladi. Tizimli ekologik monitoring natijasida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish ko'pincha bevosita xarajatlarni kamaytirishga — energiya to'lovlarini kamaytirishga, chiqindilarni utilizatsiya qilish xarajatlarini kamaytirishga va tartibga soluvchi sanksiyalardan qochishga olib keladi. WBCSD tadqiqoti (2020) taqqoslanadigan mamlakatlardagi GRI yetakchi hisobotchilari hisobot jarayonida aniqlangan ekologik samaradorlikni oshirish orqali o'rtacha yillik 3–8% xarajat tejamlorligiga erishganini baholadi. GRI hisoboti va xalqaro moliyalashtirishdan foydalanish o'rtasidagi bog'liqlik O'zbekiston uchun alohida ahamiyatga ega. YETTB, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki va Jahon banki guruhi qarz oluvchilardan barqaror rivojlanish bo'yicha hisobot berishni tobora ko'proq talab qilmoqda yoki rag'batlantirmoqda. Yashil obligatsiyalarni chiqarish — 2023-yilda butun dunyo bo'ylab 522 milliard dollarga yetgan tez rivojlanayotgan bozor — odatda GRIGA mos keladigan prospektlarda ekologik ma'lumotlarni oshkor qilishni talab qiladi. O'zbekiston 2021-yilda o'zining birinchi suveren yashil obligatsiyasini chiqardi va 70 million dollar mablag' jalb qildi; GRI korporativ hisobotlarini chuqurroq integratsiya qilish suveren va korporativ yashil moliyalashtirishning kengroq ekotizimini qo'llab-quvvatlaydi.

² Manba: [1], [2], [10] manbalar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

3-jadval.
O'zbekistonda GRI 300 ni bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha yo'l xaritasi³

Faza	Xronologiya	Asosiy harakatlar	Mas'ul ijrochilar
1-bosqich: Poydevor	2025-2026- yillar	GRI 300 ga muvofiq barqaror rivojlanish hisoboti bo'yicha milliy tavsiyalarni ishlab chiqish; 10 ta davlat korxonasi ishtirokida tajriba loyihasini amalga oshirish; 200 nafar korporativ mutaxassisni o'qitish.	Ekologiya vazirligi; Iqtisodiyot vazirligi; GRI bo'yicha milliy muvofiqlashtiruvchi markaz
2-bosqich: Ixtiyoriy kengayish	2026-2028- yillar	GRI hisobotini rag'batlantirishning ixtiyoriy sxemasini yaratish (soliq imtiyozlari, imtiyozli moliyalashtirish); tajriba loyihasini 6 ta sektorda 100 tagacha korxonaga kengaytirish; milliy hisobot portalini yaratish.	Moliya vazirligi; Taraqqiyot banki; Birja
3-bosqich: Tartibga solish bosqichi	2028-2030- yillar	GRI 300 bo'yicha ma'lumotlarni oshkor etishni bosqichma-bosqich majburiy tartibda joriy etish; uchinchi tomondan tasdiqlashni talab qilish; Green Bond tuzilmasi bilan integratsiyalashish	Parlament; SEK; Ekologiya vazirligi
4-bosqich: To'liq integratsiya	2030+	Belgilangan chegaralardan oshib ketgan barcha korxonalar vakolatni kengaytirish; Issiqxona gazlari milliy reyestri bilan bog'lash; Xalqaro iqlim hisobotiga hissa qo'shish.	Barcha vazirliklar; Milliy statistika; UNFCCC

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi qonunchilik va me'yoriy harakatlar tavsiya etiladi:

- 2028-yilga kelib ta'sir darajasi yuqori bo'lgan ayrim tarmoqlardagi (qazib oluvchi sanoat, energetika, kimyo sanoati, yirik qishloq xo'jaligi) korxonalar uchun ekologik hisobotga doir majburiy talablarni joriy etish maqsadida "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonunga o'zgartirishlar kiritish.
- Davlat korxonalari va ommaviy manfaatlar subyektlari uchun hisobotning minimal standarti sifatida GRI 300 ni ko'rsatgan holda korporativ barqarorlik bo'yicha hisobot to'g'risida Hukumat qarorini ishlab chiqish.
- Ekologiya vazirligida xalqaro tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassislar bilan ta'minlangan va GRI global tarmog'iga ulangan GRI milliy muvofiqlashtirish bo'linmasi tashkil etilsin.
- GRI 300 standartiga mos keladigan ekologik hisobotlarni tayyorlaydigan korxonalar uchun soliq imtiyozlarini joriy etish, ular mustaqil uchinchi tomonga taqdim etilishi lozim.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston GRI 300 ni joriy etishning ulkan dasturini oqlash uchun iqtisodiy miqyos, sanoat ahamiyati va ekologik manfaatlarga ega. Orol dengizi inqirozi, energetika sohasidagi issiqxona gazlari chiqindilari, foydali qazilmalarni qazib olishda ekologik xavf darajasi yuqori bo'lgan chiqindilarning shakllanishi va qishloq xo'jaligida suvdan foydalanish birgalikda qat'iy, standartlashtirilgan va xalqaro qiyosiy ochib berishni talab qiladigan ekologik izni tashkil etadi. GRI 300 bir vaqtning o'zida atrof-muhitni muhofaza qilish, investorlar uchun shaffoflik va milliy raqobatbardoshlik maqsadlariga xizmat qiladigan tarzda ma'lumotlarni oshkor qilish uchun asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 1992-yil 9-dekabrda "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi 754-XII-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-107115>
2. Global Reporting Initiative. GRI 300: Environmental Topics 2016. Amsterdam: Global Reporting Initiative, 2016.
3. Global Reporting Initiative. GRI 306: Waste 2020. Amsterdam: Global Reporting Initiative, 2020.
4. Clarkson P. M., Li Y., Richardson G. D., Vasvari F. P. Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: An empirical analysis // Accounting, Organizations and Society. 2008. Vol. 33, No. 4–5. P. 303–327. DOI: 10.1016/j.aos.2007.05.003.
5. Plumlee M., Brown D., Hayes R. M., Marshall R. S. Voluntary environmental disclosure quality and firm value: Further evidence // Journal of Accounting and Public Policy. 2015. Vol. 34, No. 4. P. 336–361. DOI: 10.1016/j.jaccpubpol.2015.04.004.

3 Manba: O'rganilgan adabiyotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

6. DiMaggio P. J., Powell W. W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields // American Sociological Review. 1983. Vol. 48, No. 2. P. 147–160.
7. Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman, 1984.
8. Nazarov Z., Babadjanov A. Uzbekistan's large industrial enterprises' environmental disclosure practices: An empirical analysis // Markaziy Osiyo menejment, iqtisodiyot va ijtimoiy tadqiqotlar jurnali. 2019. Vol. 3, No. 2. P. 44–61.
9. Asian Development Bank. Uzbekistan: Country Environmental Analysis 2022–2023. Manila: Asian Development Bank, 2023.
10. KPMG International. Big Shifts, Small Steps: Survey of Sustainability Reporting 2022. Amstelveen: KPMG International, 2022.
11. Ministry of Ecology, Environmental Protection and Climate Change of the Republic of Uzbekistan; UNECE; UNEP; IISD. National State of the Environment Report: Uzbekistan. Geneva: UNECE, 2024.
12. World Bank; Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan. Towards a Greener Economy in Uzbekistan. Washington, DC: World Bank, 2022. DOI: 10.1596/37994.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>